

Co-funded by
the European Union

WP3A6. Звіт на рівні країни: Україна

Вступ

Цей звіт має на меті висвітлення та огляд ініціатив, які реалізовані закладами вищої освіти (ЗВО), зокрема Львівською політехнікою (НУЛП), яка є одним із партнерів проекту Baltics4UA і безпосередньо діє в умовах війни в Україні. Звіт зосереджений на перспективах зміцнення стійкості закладів вищої освіти та містить аналіз інформації, зібраної під час проведення заходів, таких як Світове кафе, Воркшоп для науково-педагогічних працівників і Кафе досвіду. Особливістю цих заходів є вирішення як актуальних, так і довгострокових викликів, спричинених війною росії в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року місто Львів стало місцем, де тисячі людей (включно зі студентами та викладачами) збираються у пошуках миру та безпеки. Академічна спільнота Львівської політехніки має великий досвід у наданні допомоги біженцям та переміщеним особам, починаючи з 2014 року. Російське вторгнення на сході України з 2014 року спричинило серйозні проблеми для української системи вищої освіти. Тоді ж з'явилося поняття «переміщені заклади вищої освіти», оскільки з початку бойових дій на Донбасі з тимчасово непідконтрольних територій було переміщено 18 вищих навчальних закладів. НУЛП співпрацює з багатьма з них і намагається надати допомогу, зокрема і через залучення академічної спільноти переміщених університетів до міжнародної проєктної діяльності.

З перших днів нинішньої війни в НУЛП створено Центр гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та армії, який збирає продукти харчування та речі першої необхідності для людей, які цього потребують. На сьогодні, загальна кількість студентів ВПО, або студентів, які є представниками регіонів, що могли серйозно постраждати від війни – 498. З них 375 студентів навчаються на бакалавраті та 123 студенти навчаються на магістратурі:

- 1 курс – Донецька область, Луганська область, АР Крим, Херсонська область, Запорізька область, Харківська область, Сумська область, Чернігівська область

- 2-4 курси - Донецька область, Луганська область, Автономна Республіка Крим

Також, 14 представників науково-педагогічного персоналу, які офіційно є внутрішньо-переміщеними особами, є частиною науково-педагогічного персоналу Львівської політехніки. З них, 3 асистенти, 3 доценти та 8 професорів. Починаючи з 14 березня 2022 року, студенти українських ЗВО, розташованих у зоні бойових дій, де тимчасово призупинено надання освітніх послуг, можуть продовжити навчання у Львівській політехніці.

Співпраця з Радою ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції виникла з метою ефективного забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, а також захисту прав учасників освітнього процесу з урахуванням складної гуманітарної, політичної та соціально-економічної ситуації, яка склалась на окремих територіях Донецької та Луганської областей, та особливих умов діяльності таких вищих навчальних закладів, а також підтримка наукових досліджень переміщених університетів.

Також у НУЛП впроваджується інклюзивна освітня політика – цілеспрямована діяльність на міжнародному, національному, регіональному та локальному університетському рівнях, пов'язана з ухваленням відповідальних рішень – законів, постанов, наказів, процедур у галузі інклюзивної освіти. Зокрема, за проектом «Україна-Норвегія» від 2014 року, який координується Центром, діє програма «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні».

НУЛП бере активну участь у соціальній адаптації внутрішньо-переміщених студентів та працівників. Зокрема, у НУЛП на базі кафедри теоретичної та практичної психології функціонує Психологічна служба Національного університету "Львівська Політехніка". У ньому практикуючі психологи здійснюють

як офлайн допомогу, так і онлайн консультації. Працівники Центру також активно проводять вебінари для студентів та працівників на актуальні теми сьогодення.

Багато різних культурних заходів також відбулися у Львівській Політехніці. Метою цих заходів було надання різнобічної підтримки внутрішньо переміщеним особам та виховання патріотизму. Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» залишається активним осередком подій, використовуючи популярний формат зустрічей «Кава на Професорській» для науково-педагогічних працівників.

Університети відіграли та відіграють вирішальну роль у реагуванні на кризу, спричинену повномасштабним російським вторгненням, оскільки стали центрами координації дій та прийому громадян у своїх приміщеннях, забезпечили безперервність освітнього процесу та надали різного роду підтримку для тих, хто потребує (наприклад, психологічна, юридична, інклюзивна тощо). Також варто зауважити, що університети є важливою універсальною ланкою у майбутньому пост-воєнному періоду, оскільки дадуть змогу знайти порозуміння між різними професійними верствами населення та владою із залученням усіх сфер діяльності. На сьогодні, університет впроваджує різні методи підвищення стійкості ЗВО за допомогою різних ініціатив із залучення громадян, багато з яких були реалізовані під керівництвом проекту Baltics4UA.

Найкращі практики

Заходи проекту Baltics4UA стали важливою ініціативою для академічної спільноти Львівської Політехніки та сприяли підвищенню стійкості університету у час кризи за сприяння партнерів проекту та Європейського Союзу. Впровадження цих заходів дало змогу залучити усіх представників спіралі та розширити можливості, співпрацю, консультації, інформування. Варто зауважити, що учасники заходів є представниками різних сфер діяльності та залучені до процесів підвищення стійкості не лише ЗВО, але й країни в цілому. Тому, обговорення та обмін досвідом під час заходів у рамках проекту Baltics4UA стали ефективними

інструментами у подальшому процесі прийняття рішень у реагуванні на кризу, спричинену війною росії в Україні.

Зокрема, створення простору для обговорення важливих тем, обміну досвідом та напрацювання спільних рішень щодо гуманітарної підтримки в кризових умовах (Світове кафе в Національному університеті «Львівська політехніка»), обмін досвідом між університетами, організаціями та місцевими партнерами у підтримці учасників гуманітарних криз (Воркшоп «Співпраця вищих навчальних закладів з місцевими та міжнародними партнерами у підтримці учасників гуманітарної кризи: Досвід співпраці, перспективи розвитку»), обговорення ефективних форм співпраці університетів, академічних кіл та громадськості в кризових ситуаціях (кафе досвіду «Співпраця в соціальних акціях, ініційованих академічними колами, як відповідь на кризові ситуації»), Результати цих ініціатив наведені в таблицях нижче.

Таблиця 1. Зведена таблиця результатів проведених заходів

Назва заходу	Учасники	Рівень залучення	Результат впливу
Світове кафе	30 учасників студенти-волонтери, внутрішньо переміщені особи та представники університетів.	Співпраця	Генерування ідей для розвитку волонтерства, адаптації освіти та вдосконалення кризових політик.
Воркшоп	32 учасники, в тому числі 15 представників неакадемічного персоналу Національного університету «Львівська політехніка».	Співпраця	Обмін досвідом з партнерами для підтримки гуманітарних криз та розробки стратегій допомоги.
Кафе досвіду	27 учасників - викладачі, студенти	Співпраця	Обмін ідеями щодо співпраці

	та неакадемічний персонал Львівської політехніки		академічних кіл та керівництва університетів у реагуванні на кризові ситуації.
--	--	--	--

Таблиця 2. Матриця взаємодії чотирьохспіральної моделі

	Заклади вищої освіти	Законотворці	Громадянське суспільство	Бізнес
Світове кафе	Співпраця	Інформаційна підтримка	Інформаційна підтримка	Інформаційна підтримка
Воркшоп	Взаємодія	Розширення можливостей	Інформаційна підтримка	Співпраця
Кафе досвіду	Взаємодія	Співпраця	Співпраця	Розширення можливостей

Висновок

У рамках проведених заходів у рамках проєкту Baltics4UA, а саме “Світове кафе”, Воркшоп для науково-педагогічного персоналу, Кафе досвіду, було створено простір для обговорення актуальних питань, обміну досвідом і розробки спільних рішень щодо гуманітарної підтримки в кризових умовах. Ці заходи сприяли напрацюванню практичних рекомендацій щодо підтримки учасників гуманітарних криз і розвитку стійких моделей співпраці в умовах війни. Кожен із заходів став важливим кроком на шляху розвитку співпраці між університетами, громадськістю та міжнародними партнерами в умовах криз. Вони сприяли не лише обміну досвідом, але й формуванню конкретних ініціатив, які мають значний потенціал для подальшого розвитку. Усі результати, описані у звітах, підготовлених під час проєкту, подкастах та інших матеріалах, залишатимуться відкритими на різних платформах, таких як веб-сайт проєкту, сторінки у соціальних мережах, платформа Spotify та відкритий репозиторій Zenodo. Це гарантує, що будь-хто має можливість отримати доступ до матеріалів про те, як підвищити стійкість на основі звітів Baltics4UA.